

ELEKTRON QO'LLANMALAR YARATISHDA AUTOPLAY DASTURIDAN FOYDALANISH VA IMKONIYATLARINI TA'LIM TIZIDA TALQIN ETISH

Kodirov Akbar Shuxratovich

Shahrisabz davlat pedagogika instituti Informatika va uni o'qitish metodikasi kafedrası
o'qituvchisi

akbar2005ak@gmail.com

Ruziyeva Gulasal Tog'aymurod qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti Matematika va informatika yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Yusupova Marjona Avaz qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti Matematika va informatika yo'nalishi 2-bosqich talabasi

marjonamyusupova2202@gmail.com +998886313607

<https://doi.org/>

Annotatsiya: Ushbu maqolada elektron qo'llanmalarni yaratishda Autoplay dasturidan foydalanishning afzalliklari, kamchiliklari, imkoniyatlari haqida ma'lumotlar beriladi. Kompyuter dasturlari orqali elektron qo'llanmalar yaratishda Autoplay dasturi hozirda ommalashayotgan dasturlaridan biri hisoblanadi. Autoplay dasturi muhitga mos ravishda elektron qo'llanmalar yaratish uchun xavfsiz, yengil va samarali dasturlaridan biridir. Ushbu maqolada Autoplay dasturini ta'lim tizimida ishlatishning o'ziga xos afzalliklari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: autoplay, elektron qo'llanma, xavfsiz, yengil, samarali dastur, ma'lumot, axborot, raqamli texnologiyalar.

Аннотация. В данной статье представлена информация о преимуществах, недостатках и возможностях использования программы Autoplay при создании электронных руководств. Autoplay – одна из самых популярных программ для создания электронных руководств с помощью компьютерных программ. Autoplay — одно из самых безопасных, легких и эффективных программ для создания электронных руководств в соответствии с окружающей средой. Обсуждаются конкретные преимущества использования программы Autoplay в системе образования.

Ключевые слова: autoplay, электронный гид, безопасный, легкий, эффективная программа, информация, информация, цифровые технологии.

Abstract. This article provides information about the advantages, disadvantages, and possibilities of using the Autoplay program in creating electronic manuals. Autoplay is one of the most popular programs for creating electronic manuals using computer programs. Autoplay is one of the safest, lightest and most efficient software for creating electronic manuals according to the environment. Specific advantages of using the Autoplay program in the educational system are discussed.

Key words: autoplay, electronic guide, safe, light, effective program, information, information, digital technologies.

Kirish

Hozirgi kunda ta'lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish, ta'limni kompyuterlashtirish muammolarini hal qilish muhim hamiyat kasb etadi. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasida axborotlashgan jamiyat qurish, raqamli texnologiyalarni amalda qo'llash masalasi mamlakatimiz uchun naqadar katta ahamiyat kasb etayotgani hech kimga sir emas. Internet hayotimizning bir bo'lagiga aylandi, biz uning xizmatlaridan har kuni foydalanishga odatlandik.

Respublikamizda o'qitish texnologiyalarini zamonaviylashtirishni jadallashtirish rivojlangan iqtisodiyotli mamlakatlarga qaraganda yanada dolzarb ahamiyatga ega. Chunki hozirgi kunda milliy ta'lim tizimining salohiyati iqtisodiy rivojlanishning yanada yuqori pog'onasiga ko'tarilishga amaliy imkoniyat ta'minlovchi asosiy ijtimoiy resurs sifatida gavdalanadi. [1]

Multimedia texnologiyalariga asoslangan kompyuter amaliy dasturlarni yaratish uchun Autoplay Media Studio dasturidan foydalanish foydalanuvchilar uchun juda oson va qulay interfeysni taqdim etadi. Autoplay Media Studio bilan ishlashda deyarli dasturlash ishlari talab qilinmaydi. Foydalanuvchi tayyor dasturiy ta'minot orqali turli dizaynga ega bo'lgan dasturiy muhitni tanlash uchun bir nechta tayyor shakllardagi loyiha shablonlaridan foydalanishi mumkin.[2] Bunda amaliy dastur muhitini dizaynga boy holatga tashkil etish uchun Autoplay dasturiy vositasi tarkibida tayyor obyektlar mavjud bo'lib, ular tarkibiga buyruq tugmasi, tovush kuchaytirgichi, fayllarni printerdan bosmaga chiqarishni ta'minlovchi, Web-saytlarni ochuvchi va ularga murojaatni amalga oshirib beruvchi qator funksional obyektlarni kiritish mumkin. Amaliy dastur uchun grafik qobiqlarni yaratish, bog'langan fayllarni o'ziga tegishli papkaga nusxalab oladi, uni avtomatik ishga tushirish uchun Autoplay Media Studio barcha kerakli fayllar bilan mos holda ishlaydi. Foydalanuvchilar zimmasiga esa faqat qattiq diskga, tashqi flesh xotiraga va kompakt disklarga yozish uchun tayyor loyihalarni shakllantirish vazifasi qoladi.

2008-yilning 12-martida Indigo Rose Corparition kompaniyasi Autoplay Media Studio 7.1.1007.0 versiyasini istemolga chiqardi. Dastur foydalanuvchilarga obyektlarni o'zaro bog'lashni amalga oshirishga yordam beradigan yuzlab vositalarni taqdim eta oladi. Autoplay Media Studio dasturi muhitida Visual Basic, Visual C++, Java, Macromedia Flash kabi qator tizimlarda yaratilgan hujjatlarni ham bemaol qayta ishlash mumkin. [1]

1-rasm. Autoplay dasturi kirish qismi

Autoplay dasturida elektron o'quv qo'llanmalarni yaratish uchun Autoplay dasturini internet orqali yuklab olish va uni kompyutyerga o'rnatib undan so'ng ishga tushirib olish lozim. Ushbu dasturning imkoniyatlari juda ham keng. Shu sababli ham informatika darslarida bu dasturda yaratilgan qo'llanmalar foydali bo'ladi. Birinchi galda fanga oid bo'lgan o'quv qo'llanma uchun kerakli bo'lgan fayllarni jamlab olish kerak. O'quv qo'llanmalarga mos dizayn tanlash esa eng muhim jihatlardan biridir. Bu foydalanuvchilarni e'tiborini jalb qilib, elektron o'quv qo'llanmaning sifat darajasini belgilab beradi.

Shuningdek, Autoplay Media Studio yaratuvchilar uchun bog'liq ilovalar, o'yinlar, interaktiv ta'lim dasturlari hamda ko'p qiziqarli interaktiv vositalarni yaratish imkonini taqdim etadi. Bu imkoniyatlar ta'lim jarayonida interaktivlikni oshirish, o'quvchilarni motivatsiyalash va ta'lim tajribasini yanada qulay bo'lishi uchun foydalanish mumkin.

Autoplay dasturi, mediya fayllarini (audio, video, yoki slaydshoun) avtomatik ravishda boshlash uchun ishlatiladi. Ushbu funktsiya odatda internet saytlarida yoki mobil ilovalarda ko'rinadi. Quyidagi imkoniyatlar va foydalarning bir qismini ko'rib chiqamiz:

Mijozlar uchun qulaylik: Autoplay, mijozlar uchun sahifa ochishda qulaylik yaratadi. Ularga kerak bo'lgan ma'lumot yoki media avtomatik ravishda boshlanadi va ular buni boshqarishlari kerak emas.

Mijozning ehtiyojlariga mos ravishda: Autoplay, mijozning ehtiyojlariga mos ravishda ma'lumotni taqdim etadi. Masalan, bir foydalanuvchi bir musiqa yoki video faylini ko'rib chiqqanida, dastur avtomatik ravishda keyingi ma'lumotni taqdim etadi.

Mijozlarga boshqa kontentlarni taqdim etish: Autoplay, mijozlarga o'zlarining qiziqishlariga mos kontentlarni taqdim etish orqali sayt yoki ilova ichidagi boshqa ma'lumotlarga aylanishini ta'minlaydi. Bu, mijozlarning ko'plab ma'lumotlarga kirishini oshiradi va ularga qiziqarli kontentlarni kuzatish imkonini beradi.

Engajamentni oshirish: Autoplay, mijozlarning mediya fayllari bilan bo'lishini oshiradi va ularni sayt yoki ilova bilan ko'p vaqt o'tkazishga ilhomlantiradi. Bu engajament darajasini oshirishga yordam beradi va mijozlar uchun saytni yoki ilovani ko'proq vaqt o'tkazishga keltiradi.

Statistika va ma'lumot to'plash: Autoplay, mijozlar tomonidan ko'rib chiqilgan vaqtlar, ko'rib chiqilgan mediya fayllari va boshqa ma'lumotlar to'g'risida statistik ma'lumotlar to'plash uchun foydalaniladi. Bu, sayt yoki ilova egasining mijozlarining xohishlarini tushunishiga va uning xizmatini yanada yaxshilashiga yordam beradi.

Autoplay dasturidan foydalanish bilan birga, mijozlarga taqdim etilayotgan ma'lumotlarni va mediya fayllarini boshqarishning yangi yollari aniqlanishi va ularning mijozlar bilan o'zaro munosabatlarini kuchaytirish mumkin. Bunda, xavfsizlik va mijozlar tomonidan tajribaga hamma qiziqishga e'tibor berilishi muhimdir.

Elektron qo'llanmalar yaratishda autoplay dasturidan foydalanishning keyfiyati va o'ziga xosliklari mavjud. Quyidagi xulosa bilan bu mavzuni tushunishingiz mumkin:

Mijozlarga qulaylik Elektron qo'llanmalar, o'qituvchilar, muallimlar va ilgari bilim olmagan odamlar uchun ham osonlik bilan ma'lumotlarga kirish imkoniyatini yaratadi. Autoplay, foydalanuvchilarga ko'rsatilayotgan ma'lumotlarni avtomatik ravishda boshlash orqali ularga qulaylik yaratadi.

Mijozlarning ehtiyojlariga mos ravishda ma'lumot taqdim etish: Autoplay dasturi, foydalanuvchilarga ularning ehtiyojlariga mos ma'lumotlarni taqdim etishda yordam beradi.

Mijozlar uchun ko'rsatilayotgan ma'lumotlar avtomatik ravishda boshlanadi, shuningdek, ularga yaxshi ko'rsatilishi va ularga yoqtirilgan mavzularni aniqlashda yordam beriladi.

Qiziqishni oshirish Autoplay, foydalanuvchilarning ilgari bilgan yoki bilmasa ham qiziqishini oshiradi. Avtomatik ravishda boshlanadigan mediya fayllari, matnlar yoki mulohazalar foydalanuvchilarni qiziqtirishi mumkin va ularni ilgari ma'lumotlarga kirishga ilhomlantirishi mumkin.

Elektron qo'llanmalar autoplay dasturidan foydalanish, foydalanuvchilarga ma'lumotlar bilan yaxshi tanishish va ularni qiziqarli kontentlar bilan tanishish imkonini beradi. Bu, mijozlar uchun engil ochish va ularga yangi ma'lumotlar olishga yo'l ochadi.

Statistika va analiz: Autoplay dasturi yordamida mijozlar tomonidan ko'rib chiqilgan vaqtlar, boshlang'ich qiziqish darajasini va foydalanuvchilar tomonidan tanlangan ma'lumotlarni tahlil qilishning imkoniyatlari mavjud. Bu, ilovalarni yaxshilash, mijozlar bilan munosabatlarni kuchaytirish va boshqa strategiyalarni shakllantirishga imkon beradi.

Shuningdek, diqqat qilinishi kerakki, foydalanuvchilarning farzandini vaqtida boshlashini va ularga afzalliklarini ta'minlash uchun autoplay dasturlari haqida to'g'ri o'rganish va sozlash juda muhimdir. Mijozlarning aloqasi va qiziqtirishlarini oshirish uchun autoplay dasturini samarali va ishonchli shaklda ishlatish kerak.

References:

1. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Temurbek Zarifov. "GLOBAL TARMOQ QURISHDA TARMOQ QURILMALARIDAN FOYDALANISH VA TARMOQ TOPOLOGIYALARINING O'RNI." Science and innovation in the education system 3.5 (2024): 50-60.
2. Shamsiddinov, G'iyosjon, Jasmina Murodulloyeva, and Umida Nurmaxmatova. "YASHIL IQTISODIYOT VA YO 'NALISHLARI BO 'YICHA TA'LIM DASTURLARINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI." Models and methods in modern science 3.5 (2024): 44-49.
3. Shamsiddinov, G'iyosjon, Umida Nurmaxmatova, and Durдона Turayeva. "INFORMATIKA VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TA'LIM JARAYONIDAGI O'RNI." Science and innovation in the education system 3.4 (2024): 102-105.
4. Shamsiddinov, G'iyosjon, Umida Nurmaxmatova, and Durдона Turayeva. "INFORMATIKA VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TA'LIM JARAYONIDAGI O'RNI." Science and innovation in the education system 3.4 (2024): 102-105.
5. Shamsiddinov, G'iyosjon, Jasmina Murodulloyeva, and Durдона Turayeva. "GLOBAL IQLIM O 'ZGARISHI SHAROITIDA EKOLOGIK BARQARORLIKNI SAQLASHNING ZAMONAVIY, INNOVATSION USULLARI." Инновационные исследования в современном мире: теория и практика 3.3 (2024): 103-106.
6. SHAMSIDDINOV G'YOSJON HUSNIDDIN O'G'LI. Chiziqli dasturlash nazariyasi usullari. Buxoro davlat pedagogika instituti FIZIKA, MATEMATIKA VA INFORMATION TEXNOLOGIYALARNING INNAVATSIOAN RIVOJLANISHDAGI O'RNI" Respublika ilmiy-nazariy anjumani. 2023/12/22. Ст 59-63
7. SHAMSIDDINOV G'YOSJON HUSNIDDIN O'G'LI. ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ СТАЦИОНАРНОЙ ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА В СТЕПЖНЕ. Qo'qoqn davlat pedagogika instituti "Zamonaviy fan va ta'lim-tarbiya: muammo va

yechimlari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari”. 2022/11/25. Ст-81-83

8. SHAMSIDDINOV G'YOSJON HUSNIDDIN O'G'LI. СТЕРЖЕНДА ИССИҚЛИК МАНБАЛАРИНИ ОПТИМАЛ ЖОЙЛАШТИРИШНИНГ СТАЦИОНАР МАСАЛАСИНИ СОҢЛИ ЕЧИШ. O'zbekiston Milliy Universiteti “O'zbekiston Milliy universiteti talabalar va ilmiy-tadqiqotchilarining ilmiy konferensiyasi”. 2022/3/24. Ст 86-87

9. Kodirov A. Raxmatov Sh. ТА'ЛИМ ЖАРAYONIDA BУLUTLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI. “PEDAGOGS” international research journal. Ст 157-161

10. Berdiyeva, Gulnoza. "O'ZBEKISTON ELEKTRON SAVDO TIZIMIDA MUAMMOLAR VA TAKLIFLAR." Science and innovation in the education system 3.5 (2024): 16-22.

11. Berdiyeva, Gulnoza, and Raimbek Muzaffarov. "ELEKTRON TIJORATNING AN'ANAVIY SAVDO TURLARI BILAN XARAKTERLI XUSUSIYATLARI." Инновационные исследования в современном мире: теория и практика 3.4 (2024): 14-18.

12. Berdiyeva, Gulnoza. "RAQAMLI IQTISODIYOTNING MAQSAD VA VAZIFALARI VA UNING O'ZBEKISTONDA RIVOJLANISHI." Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования 3.4 (2024): 11-14.

13. Jo'rayeva, Feruza. "TA'LIM JARAYONIDA AQL XARITALARIDAN FOYDALANISH VA ULARNING AHAMIYATI." Молодые ученые 2.9 (2024): 159-166.

14. Jo'rayeva, Feruza, and Shahrizoda Pardayeva. "KOMPYUTER O 'YINLARI-MANQURTLIK VOSITASI." Current approaches and new research in modern sciences 3.4 (2024): 12-18.

15. Jo'rayeva, Feruza, and Gulhayo Hamdamova. "MEDIA SAVODXONLIK TUSHUNCHASI VA UNING JAMIYATIMIZ HAYOTIDAGI AHAMIYATI." Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования 3.3 (2024): 31-35.